

Misturar gado numa floresta: silvopastorícia

www.af4eu.eu

Vacas e cabras em pastoreio misto em Evrytania- Grécia (foto G. Bakogiorgos)

O pastoreio misto é definido como o pastoreio de duas ou mais espécies pecuárias (por exemplo, vacas, cabras e ovelhas) ao mesmo tempo. Este pastoreio misto oferece múltiplos benefícios, tais como a plena utilização das pastagens (diferentes espécies animais utilizam plantas diferentes ou partes diferentes das mesmas plantas), o controlo bem-sucedido das infestantes e a redução da biomassa, a melhoria da fertilidade e da saúde do solo, o aumento da biodiversidade e o aumento do lucro para o agricultor. É igualmente importante melhorar o nível de proteção contra grandes predadores. Além disso, o estabelecimento de efetivos mistos reduz o risco comercial de uma exploração pecuária, uma vez que o surto de uma doença fatal para uma espécie não resultará na destruição total da exploração pecuária.

A formação de rebanhos mistos de ovinos e caprinos é uma prática comum na Grécia desde os tempos antigos. No entanto, o estabelecimento de efetivos mistos de bovinos com pequenos ruminantes não é uma tarefa fácil, uma vez que os pequenos ruminantes mostram uma aversão geral à presença de bovinos, especialmente perto de pontos de abastecimento de água. Esta dificuldade pode ser ultrapassada quer através da coexistência obrigatória devido a limitações de espaço (como é o caso na aldeia de Stenoma na Evritania) quer através de técnicas especiais para criar um "vínculo" entre ovinos ou caprinos e bovinos. Com efeito, o desenvolvimento de um «vínculo» é tal que um rebanho de ovelhas pode seguir qualquer rebanho bovino e não animais específicos.

A utilização ótima das pastagens disponíveis pode ser conseguida adicionando indivíduos de uma segunda espécie a uma pastagem. Assim, de acordo com a literatura, um rebanho de 200-300 ovinos pode ser adicionado a uma pastagem onde um rebanho de 200 bovinos está pastando sem afetar a produtividade do gado e, ao mesmo tempo, melhorar o resultado econômico da fazenda.

Em geral, o pastoreio misto de bovinos com pequenos ruminantes é uma técnica muito boa para ultrapassar problemas de limitações de espaço, especialmente em zonas montanhosas onde prevalecem os conflitos e a competição por terras entre agricultores.

**Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera**

Departamento de Florestas &
Gestão do Ambiente Natural,
Karpenissi, Grécia

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.